

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ВО ВНЕАУДИТОРНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЕВ**

Файзуллаева Н.А.

*преподаватель военно-академического лицея
«Темурбеклар мактаби»*

**AUDITORIYADAN TASHQARI FAOLIYATIGA DIFFERENSIAL
O'QITISH TEXNOLOGIYASINI JORIY ETISHNING PEDAGOGIK SHART-
SHAROITLARI**

Fayzullayeva N.A.

"Temurbeklar maktabi" harbiy-akademik litseyi o'qituvchisi

**PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR IMPLEMENTING
DIFFERENTIATED LEARNING TECHNOLOGY IN EXTRACURRICULAR
ACTIVITIES**

Fayzullaeva N.A.

Teacher at the military-academic lyceum "Temurbeklar Maktabi"

Аннотация. В статье рассматриваются эффективные способы внедрения технологии дифференцированного обучения во внеаудиторную деятельность, в частности, учащихся военно-академических лицеев. Раскрываются особенности данной технологии, ее потенциал в развитии индивидуальных способностей обучающихся, а также выделяются ключевые условия, обеспечивающие успешность дифференцированного подхода за пределами класса.

Ключевые слова: дифференцированное обучение, внеаудиторная деятельность, педагогические условия, индивидуальный подход, самостоятельная работа учащихся.

Annotatsiya. Maqolada differentsiallashtirilgan ta'lim texnologiyasini auditoriyadan tashqari faoliyatga, xususan, harbiy-akademik litsey o'quvchilari faoliyatiga joriy etishning samarali usullari ko'rib chiqiladi. Ushbu texnologiyaning

xususiyatlari, o'quvchilarning individual qobiliyatlarini rivojlantirishdagi salohiyati ochib beriladi, shuningdek, sinfdan tashqari faoliyatda differentsiallashtirilgan yondashuvning muvaffaqiyatini ta'minlovchi asosiy shartlar alohida ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: *differentsiallashtirilgan ta'lim, auditoriyadan tashqari faoliyat, pedagogik shart-sharoitlar, individual yondashuv, o'quvchilarning mustaqil ishlari.*

Annotation. *The article discusses effective methods for implementing differentiated instruction technology in extracurricular activities, particularly among students of military-academic lyceums. It highlights the characteristics of this technology, its potential for developing students' individual abilities, and outlines the key conditions that ensure the success of a differentiated approach outside the classroom.*

Keywords: *differentiated instruction, extracurricular activities, pedagogical conditions, individual approach, students' independent work.*

Введение. Современное образование ориентировано на личностно-ориентированный подход к обучению, который требует учета индивидуальных особенностей каждого учащегося. В этом контексте технология дифференцированного обучения становится неотъемлемой частью как урочной, так и внеаудиторной работы. Особую значимость она приобретает во внеаудиторной деятельности, где учащийся получает больше свободы в выборе формы и содержания работы. Дифференцированное обучение предполагает целенаправленную организацию образовательного процесса с учётом уровня подготовки, познавательных интересов, склонностей и темпа усвоения материала каждым обучающимся. «В настоящее время, когда педагогический процесс имеет все более выраженную гуманистическую направленность, возрастает социальная значимость дифференцированного подхода в образовании. Дифференцированный подход позволяет осуществлять реализацию задач образовательного процесса, а в частности создание условий для развития личности обучающихся, обеспечение адаптации к новым социально-экономическим условиям, так как предполагает наиболее полный учет индивидуальных особенностей через вариативность в организации учебного процесса» [1].

Во внеаудиторной работе эта технология позволяет реализовать принцип индивидуализации, предоставляя учащимся задания разной сложности, формы и объёма. В военно-академических лицеях Узбекистана внеаудиторная работа осуществляется строго по расписанию, это свидетельствует о ее продуманности,

системности и тесной интеграции в образовательный процесс. Четкое планирование такой работы требует от педагогов высокого уровня профессионализма и методической гибкости, т.е. учитель выполняет функции не только организатора, но и модератора образовательно-воспитательного процесса вне класса, аудитории. Кроме того, эффективная организация внеаудиторной работы учащихся лицеев предполагает создания материально-технической базы – языковых центров, лабораторий, клубов, мультимедийных источников, аутентичных материалов и др. Также важно использование различных методов и приемов обучения. Следовательно, если рассматривать внеаудиторную деятельность через призму дифференцированного обучения, то она становится не просто дополнением к основному обучению, здесь подчеркнем, а важным инструментом развития устойчивой языковой компетенции, коммуникативных навыков и умений.

Обзор литературы по теме исследования. Вопрос внедрения дифференцированного подхода в образовательную практику широко рассматривается и в современной педагогике. Ряд исследователей (Н.В. Сергеева [2], Л.Г. Смирнова [3]) подчеркивают, что дифференцированное обучение позволяет максимально учитывать индивидуальные особенности обучающихся, такие как уровень развития познавательных способностей, темп усвоения материала, мотивация и интересы.

Особое внимание уделяется применению данной технологии во внеаудиторной работе. Согласно И.В. Агафоновой [4], внеаудиторная деятельность обладает высоким потенциалом для индивидуализации, поскольку осуществляется в более гибких организационных формах: кружки, факультативы, исследовательские проекты, конкурсы, тренинги и др. Эти формы позволяют учащимся самостоятельно выбирать содержание и способ выполнения заданий, что делает возможным более полное раскрытие их личностного и творческого потенциала. Например, Кэрол Энн Томлинсон выделяет дифференциацию по содержанию, процессу, результату и учебной среде как основу для построения инклюзивной образовательной среды [5]. Также современные авторы акцентируют внимание на роли педагога как наставника в процессе индивидуализированного обучения.

В некоторых работах отмечается важность и необходимость использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в организации дифференцированного внеаудиторного обучения, что становится отдельным направлением в современных исследованиях. Особо акцентируется внимание на

то, что цифровая среда позволяет предоставлять обучающимся доступ к разнообразным образовательным ресурсам, способствовать гибкости в управлении учебной деятельностью и обеспечивать обратную связь (И.Л. Колесникова, Е.Н. Кузнецова) [6].

В трудах отечественных исследователей придается особое значение внеаудиторной работе при развитии лингво-коммуникативной компетенции (Р.Р. Атаева [7]) и правовой культуры, профессиональных навыков и умений (Р.Х. Ходиев [8]) курсантов высших военных образовательных учреждений Узбекистана.

Таким образом, теоретико-методологическая база, накопленная в области дифференцированного обучения и внеаудиторной деятельности, создает прочную основу для дальнейших прикладных исследований в данной области.

Методология исследования. Методологической основой исследования стали принципы личностно-ориентированного подхода, которые обеспечивают организацию образовательного процесса с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. Основное внимание было уделено выявлению и апробации педагогических условий, способствующих эффективному внедрению дифференцированного обучения во внеаудиторную деятельность. В ходе исследования были использованы следующие методы:

наблюдение – проводилось в рамках внеаудиторных занятий с учащимися разных учебных групп;

анкетирование – применялось для выявления уровня мотивации, предпочтений учащихся в выборе формы и содержания внеаудиторной деятельности, а также оценки восприятия заданий разной сложности;

педагогический эксперимент – на протяжении учебного года проводилось внедрение дифференцированных заданий в рамках внеаудиторной работы. Экспериментальная группа получала задания, адаптированные по уровню сложности и форме выполнения. Контрольная группа занималась по традиционной модели без дифференциации;

анализ продуктов деятельности – рассматривались выполненные учащимися проекты, презентации, исследовательские работы, что позволило судить об уровне усвоения материала, глубине анализа и степени проявленной самостоятельности.

Полученные результаты были систематизированы и проанализированы с точки зрения эффективности предлагаемых педагогических условий, а также их влияния на развитие ключевых учебных и личностных компетенций учащихся,

что позволило разработке критериев оценивания, в частности, оценочных листов специально для внеаудиторной работе учащихся военно-академических лицеев «Темурбеклар мактаби».

Анализ и результаты исследования. Внеаудиторная работа предоставляет широкие возможности для использования дифференцированного подхода – это организация кружков, факультативных занятий (результат данных видов работы: участие в различных языковых и литературных конкурсах, викторинах), творческих работ (результат – проектные и исследовательские задания, квесты) и др. Такая деятельность позволяет учащимся самостоятельно выбирать ее виды, т.е. в соответствии с их интересами и уровнем подготовки, тем самым повышая мотивацию и развивая ответственность за собственное обучение. «В основе функционирования системы внеаудиторной работы по иностранному языку лежит ряд принципов и частных требований, определяющих содержание, формы, методы, направление педагогического воздействия на личность, характер связи отдельных элементов системы. Принципы внеаудиторной работы по иностранному языку отвечают целям и задачам всей внеурочной учебной деятельности по иностранному языку и иллюстрируют суть педагогической деятельности преподавателя» [9].

Мы остановимся на факультативных занятиях по английскому языку. Четыре группы учащихся лицея распределены на экспериментальную (2) и контрольную (2). Экспериментальные группы обучались на основе технологии дифференцированного обучения, контрольные группы – на основе предметно-ориентированного подхода. Рассмотрим учебно-образовательный процесс в экспериментальных группах.

Для начала в данных группах был проведен диагностический тест. Известно, что одним из важнейших условий при дифференцированном обучении является систематическая диагностика уровня знаний учащихся. Это позволяет учителю формировать группы по уровням сложности и разрабатывать задания, соответствующие возможностям учащихся. В связи с этим для реализации технологии дифференцированного обучения необходима разработка вариативного дидактического материала: от базовых заданий до творческих и исследовательских проектов. Задания должны отличаться по степени сложности, типу познавательной деятельности и форме представления результата. Здесь учитель должен не только предлагать задания, но и выступать в роли наставника в рамках программы «Устоз-шогирд»: направлять, поддерживать,

консультировать обучающихся на каждом этапе внеаудиторной деятельности.
Сравним:

1. Базовый уровень – (Beginner level).

Задание: "My Daily Routine"	
Форма выполнения:	написать короткий рассказ (5-7 предложений).
Цель:	развить навыки письменной речи.
Инструкция:	создать небольшой рассказ о режиме дня в лицее.
Критерии оценки:	правильное употребление глаголов, соблюдение структуры предложения, орфография.

2. Средний уровень – (Pre-Intermediate level).

Задание: "My Dream City – Poster Project".	
Форма выполнения:	создать постер с описанием (8-10 предложений).
Цель:	развить словарный запас, пополнить лексический минимум по теме "город".
Инструкция:	нарисовать и описать город своей мечты. Использовать минимум 10 слов по теме «город» (building, park, school, transport и т.д.).
Критерии оценки:	словарный запас, связность текста, визуальная привлекательность.

3. Продвинутый уровень – (Intermediate level).

Задание: "Interview with a Famous Person".	
Форма выполнения:	подготовить интервью, устное выступление.
Цель:	развить навыки говорения и работы в команде.
Инструкция:	выбрать известную личность (спортсмена, актера, писателя, ученого и т.д.) и подготовить интервью. Один учащийся – журналист, другой – "знаменитость". Задайте 5-6 вопросов и ответьте на них. Запишите диалог.
Критерии оценки:	произношение, интерактивность, логика диалога.

4. Высокий уровень – Творческое задание.

Задание: "Write a Short Story: A Mysterious Discovery".	
Форма выполнения:	подготовить рассказ (10-15 предложений).
Цель:	развить навыки креативного письма и говорения.
Инструкция:	написать короткий рассказ на заданную тему. Используйте Past Simple и Past Continuous.

Критерии оценки:	оригинальность, грамматическая правильность, структура текста.
-------------------------	--

5. Исследовательский мини-проект.

Задание: "English-Speaking Countries: Traditions and Holidays".	
Форма выполнения:	подготовить мини-презентацию (слайды и устное выступление).
Цель:	развить исследовательские навыки.
Инструкция:	выберите англоязычную страну и расскажите об одном интересном празднике или традиции. Подготовьте презентацию из 3-4 слайдов или короткий рассказ (10 предложений).
Критерии оценки:	содержание, визуальное оформление, устное выступление.

Обратим внимание, что оценка должна учитывать не только конечный результат, но и процесс выполнения заданий. Необходима система формирующего оценивания, позволяющая учащимся анализировать свои успехи, осознавать точки роста и ставить новые цели.

Например, мы разработали следующие оценочные листы:

Оценочный лист 1: "My Daily Routine" (базовый уровень)

Критерии оценки	Баллы	Описание
Грамматическая правильность	0-2	0 – много ошибок; 1 – некоторые ошибки; 2 – все предложения построены правильно
Лексика по теме	0-2	0 – менее 3 слов по теме; 1 – 3-4 слова; 2 – 5 и более тематических слов
Структура текста (логика)	0-2	0 – текст не связан; 1 – есть связь между предложениями; 2 – текст логично выстроен
Орфография и пунктуация	0-2	0 – много ошибок; 1 – отдельные ошибки; 2 – всё верно
Объём	0-2	0 – менее 5 предложений; 1 – 5-6 предложений; 2 – 7 и более

Максимум: 10 баллов

Оценочный лист 2: "My Dream City – Poster Project"

Критерии оценки	Баллы	Описание
Лексика по теме "Город"	0–2	0 – менее 5 слов; 1 – 5–9 слов; 2 – 10 и более
Связность описания	0–2	0 – бессвязный текст; 1 – в целом логично; 2 – хорошо структурирован
Креативность и оформление	0–2	0 – минимальные усилия; 1 – средний уровень; 2 – творческий подход
Грамматика и орфография	0–2	0 – много ошибок; 1 – отдельные ошибки; 2 – всё правильно
Соблюдение объёма	0–2	0 – менее 8 предложений; 1 – 8–9; 2 – 10 и более

Максимум: 10 баллов

Оценочный лист 3: "Interview with a Famous Person"

Критерии оценки	Баллы	Описание
Роль в диалоге (вопросы/ответы)	0–2	0 – односложные ответы; 1 – базовые фразы; 2 – развёрнутые реплики
Взаимодействие в паре	0–2	0 – не взаимодействуют; 1 – есть контакт; 2 – хорошо распределены роли
Произношение и интонация	0–2	0 – затруднённое понимание; 1 – в целом понятно; 2 – чистое произношение
Содержание интервью	0–2	0 – бессвязные фразы; 1 – логично, но поверхностно; 2 – интересный диалог
Оформление (запись/презентация)	0–2	0 – без подготовки; 1 – есть структура; 2 – оформлено аккуратно

Максимум: 10 баллов

Оценочный лист 4: "A Mysterious Discovery" (творческое задание)

Критерии оценки	Баллы	Описание
Оригинальность сюжета	0–2	0 – шаблонный; 1 – есть идея; 2 – оригинальный и интересный
Грамматика (Past Simple/Past Continuous)	0–2	0 – ошибки в использовании; 1 – частично правильно; 2 – грамотно использованы
Логика развития событий	0–2	0 – нет структуры; 1 – есть начало и конец; 2 – сюжет чёткий и логичный

Критерии оценки	Баллы	Описание
Лексика	0–2	0 – ограниченный словарь; 1 – в целом достаточно; 2 – богатая лексика
Объём	0–2	0 – менее 8 предложений; 1 – 8–10; 2 – 11 и более

Максимум: 10 баллов

Оценочный лист 5: "English-Speaking Countries: Traditions and Holidays"

Критерии оценки	Баллы	Описание
Исследование и факты	0–2	0 – без фактов; 1 – 1–2 факта; 2 – 3 и более интересных фактов
Структура и логика	0–2	0 – хаотичное изложение; 1 – есть логика; 2 – структура ясная
Визуальное оформление (если есть слайды)	0–2	0 – не оформлено; 1 – базово; 2 – качественная подача
Язык и грамматика	0–2	0 – много ошибок; 1 – допустимые ошибки; 2 – высокий уровень
Устное выступление	0–2	0 – неуверенно; 1 – читают по бумажке; 2 – уверенно, с контактом с аудиторией

Максимум: 10 баллов

Заключение и предложения. Внедрение технологии дифференцированного обучения во внеаудиторную деятельность учащихся лицеев требует создания определенных педагогических условий, среди которых ключевыми являются:

- предварительная диагностика уровня подготовки учащихся;
- гибкое и вариативное планирование содержания внеаудиторной работы;
- разработка и использование дидактических материалов разного уровня сложности;
- сопровождение деятельности учащихся через наставничество;
- разработка критериев оценки внеаудиторной деятельности учащихся.

Создание и реализация данных условий способствует оптимизации внеаудиторной деятельности, повышает эффективность образовательно-воспитательного процесса, развивает самостоятельность, инициативность и ответственность учащихся. В перспективе это создает основу для формирования

устойчивых учебных стратегий и повышения эффективности образовательного процесса в целом.

Список использованной литературы:

1. Ершова О.Н. Технология дифференцированного обучения как фактор повышения познавательной активности студентов на уроках математики.
2. Сергеева Н.В. Индивидуализация и дифференциация обучения: современные подходы и практики. – М.: Педагогика, 2020.
3. Смирнова Л.Г. Дифференцированный подход в обучении: теория и методика. – Казань: Центр инновационного образования, 2021.
4. Агафонова И.В. Внеаудиторная работа по иностранному языку: организация, содержание, формы. – СПб.: Речь, 2019.
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/differentsirovannoe-obuchenie-optimalnyy-put-obucheniya-vseh-i-kazhdogo>
6. Колесникова И.Л. Кузнецова Е.Н. Формирующее оценивание: подходы и инструменты. – Екатеринбург: УрФУ, 2022.
7. Атаева Р.Р. Решение ситуационных задач на дополнительных занятиях по русскому языку. HARBIY PEDAGOG IF(Impact Factor) = 9.548// XALQARO ILMIY JURNAL ISSN: 3030-3842, 2024 NOYABR | 3-SON 1-QISM HARBIYPEDAGOG.UZ. – с. 70-74
8. Ходиев Р.Х. Роль казусов при формировании правовой культуры курсантов на факультативных занятиях. HARBIY PEDAGOG IF(Impact Factor) = 9.548// XALQARO ILMIY JURNAL ISSN: 3030-3842, 2024 NOYABR | 3-SON 1-QISM HARBIYPEDAGOG.UZ. – с. 64-70
9. Щуркова Н.А. Новые формы воспитательной работы. – ИЯШ. – 1994, № 4, с.61-63.